

ODAM EKOLOGIYASIGA BOG'LIQ BO'LGAN MASALALAR VA ULARNING INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI

Azimov Jurabek Shavkatjon
Toshpolatov Sardorjon Sarvar o'g'li
Sadullayeva Umida

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi talabalari

E-mail: jorabekazimov69@gmail.com

E-mail: sardortoshpolatov935@gmail.com

Telefon: +998 (91) 334 97 27

Telefon: +998 (90) 868 92 54

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Odam ekologiyasi” tushunchasi, odam bilan atrof-muhit o‘rtasida doimo modda almashinuvi, ekologik omillar, modda va energiya almashinuvi, ekologik muammolar natijasida yuzaga chiquvchi kasalliklar, iqlim sharoitiga moslanishda organizmning tana tuzilishi, Bergman va Allenning ekologik qoidasiga doir bo‘lgan ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Odam ekologiyasi, organizm, modda va energiya almashinuvi, iqlimga moslanish, Bergman va Allenning ekologik qoidasi, yuqumli kasalliklar.

Аннотация. В данной статье понятие «экология человека», постоянный обмен веществ между человеком и окружающей средой, экологические факторы, обмен веществ и энергии, заболевания, возникающие в результате экологических проблем, строение тела организма в условиях адаптации к климатическим условиям. Обсуждаются условия и экологическое правило Бергмана и Аллена.

Ключевые слова: экология человека, организм, обмен веществ и энергии, адаптация к климату, экологическое правило Бергмана и Аллена,

инфекционные болезни.

Annotation. In this article, the concept of "human ecology", the constant exchange of matter between man and the environment, ecological factors, matter and energy exchange, diseases arising as a result of environmental problems, the body structure of the organism in adaptation to climatic conditions, and the ecological rule of Bergman and Allen are discussed. The information is presented.

Key words: Human ecology, organism, matter and energy exchange, adaptation to climate, ecological rule of Bergman and Allen, infectious diseases.

Kirish

“Odam ekologiyasi” tushunchasi borasida ko‘plab ma’lumotlar olimlar tomonidan turli talqinda tushuntirilgan. Lekin bu haqda aniq ma’lumot adabiyotlarda 1920-yillarda paydo bo‘lgan. Lekin hozirgi kungacha bu tushunchaga aniq bir ta’rif berilgan emas. G.I. Saregorodsovning (1976) fikricha “odam ekologiyasi” — odam bilan atrof-muxitning tabiiy omillari o‘rtasidagi munosabatni o‘rganuvchi fan. A. G. Voroninning tushuntirishicha “Odam ekologiyasi” tashqi muhit omillarining odamga va odamning tashqi muxitga ta’sirini o‘rganishi kerak. Ushbu tushuncha keyingi yillari ko‘proq ishlatilmoqda. Inson hayotini tabiatsiz va tashqi muhit omillarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Odam bilan atrof-muhit o‘rtasida doimo modda almashinuvi bo‘lib turadi. Inson hayoti biosferaning boshqa a’zolari: o‘simlik, hayvon, mikroorganizmlar bilan uzviy bog‘langandir. Uning organizmi ham tabiatda moddalar almashinuvi qonuniyatiga, biologik ritmga, haroratning fasliy o‘zgarishiga, quyosh nuri ta’siriga va boshqalarga bo‘ysunadi[1].

Bergman qoidasiga binoan bitta turga kiruvchi organizmlarning harorat pasaygan joyda yashagan vakilida tanasining hajmi kattalashadi. Allen qoidasiga ko‘ra esa atrof-muhit harorati yuqori bo‘lganda shu sharoitda yashagan turning vakillarida qo‘l va oyoq uzun bo‘ladi. Odamda tana hajmi va oyoq skeletlari shu qoidaga bo‘ysunadi. U yoki bu kasallikni keltirib chiqaruvchi ekologik omillar har xildir[6].

Shulardan biri atrof-muhitni ifloslantiruvchi va qishloq xo‘jaligida ko‘plab ishlatiladigan har xil zahri qotillar (pestitsid) va mineral o‘g‘itlardir. Bu zaharli moddalar ozuqa mahsulotlari orqali odam organizmiga tushib har xil kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayrim yuqumli kasalliklar butazorlarni va daraxtzorlarni yo‘qotish natijasida yuzaga keladi, chunki bu yerlarda yashovchi bezgak chivini, kalamushlar endi o‘z yashaydigan joylarini tashlab odamlar yashaydigan joylarga o‘tadilar va bir qator yuqumli kasalliklarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Lekin kishilarning yuqumli kasalliklarga beriluvchanligi bir xil emas. Masalan; eritrotsitlarning shakli o‘roqqa o‘xshash bo‘lgan (bu esa o‘ziga xos kamqonlik kasalligini keltirib chiqaradi) kishilar bezgak kasalligi eng ko‘p tarkalgan joyda yashasalar ham bezgak bilan og‘rimaydilar.

Xulosa

Bugungi kunda inson salomatligi jamiyatning murakkab tarixi va uning hozirgi taraqqiyoti oqibati ekanligi allaqachon ravshanlashgan. Shu boisdan tabiiy sanitariya - gigiyena tadbirlarining birontasi ham ular qanchalar ilmiy asoslangan va texnikaviy rivojlangan bo‘lmasin o‘z - o‘zicha jamiyat a‘zolari sog‘ligini saqlash va rivojlantirish, muhofaza qilishni ta‘minlay olmaydi. Butun jamiyatning ijtimoiy ishlab chiqarish iqtisodiyot tuzilmasini ilmiy tashkil kilish, mehnat dam

olish sharoitlarini, ma'naviy va jismoniy tarbiya sharoitlarini vujudga keltirish, hayot tarzi madaniyatini rivojlantirish - bularning hammasi sog'likni muhofazalash va mustahkamlashning sharti va garovidir. Bu muammolar jamiyatning tabiiy sharoitlar bilan o'zaro ta'siri shu ta'sirni takomillashtirishga yunaltirilgandagina hal etilishi mumkin. Bunda barcha jug'rofiy mintaqalar, jonli va jonsiz tabiatdagi barcha jarayonlar, sayyoramizning barcha sohalari qamrab olinadi. Bu yerda gap tabiatni shunchaki muhofazalash tug'risida emas, balki inson tabiat va ular o'rtasidagi muvofiqlikni yanada takomillashtirish uchun qulay ijtimoiy, ekologik sharoitlar yaratish maqsadida tabiatni asrab - avaylash va rivojlantirish haqida bormoqda. Tabiatni muhofaza qilish eng oliy maksad - har tomonlama rivojlangan inson va insoniyat jamiyatiga erishishning eng muhim vositalaridan biridir. Inson ekologiyasi birgina biologik qonunlarga bo'ysunmaydi va bu qonunlarni ijtimoiy qonunlar bilan o'zaro aloqasiz uni tushunib bo'lmaydi. Bu ko'pgina sabablar bilan izohlanadi. Birinchi sababi shundan iboratki deb ta'kidlaydi T.N.Fedoseev, - hozirgi zamon fan - texnika inqilobi, jumladan shunga olib keladiki, insonning o'zi inson ekologiyasida turli va har doim ham oldindan bilib bo'lmaydigan o'zgarishlarni qiladi, o'z navbatida unga shu o'zgarishlardan ahamiyati kam bo'lmagan aks ta'sir ko'rsatadi. Natijada insonning bunday o'zgarishlarga moslashuvining o'tkir va ko'p jihatdan hal etilmagan muammolari paydo bo'ladi. Inson, jamiyat va tabiat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar biologik shuningdek ekologik negizlar asosiga emas, balki ularni o'zgartiruvchi ijtimoiy mehnat faoliyati negizlariga quriladi. Insonning tabiatga munosabati va tabiatning insonga munosabati ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlari, ishlab chiqarish munosabatlari va inson ishtirok etadigan aniq mehnat jarayonlari orqali ro'yobga chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sylvia Mader, Michael Windelspecht. Human Biology. – 2015. - 14th Edition. - Publisher: McGraw-Hill Education.
2. Karp Gerald Cell and molecular biology concepts and experiment/ 7 th Edition.
3. Xoliqov P.X. va boshqalar. "Biologiya" Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent, 2005.
4. Nishonboyev K.N, Hamidov J.H.-"Tibbiy biologiya va genetika" Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent, 2005.
5. Барышников Е.Н,- Медицинская паразитология. Конспект лекция для мед. вузов. Владос-пресс, 2005 г.
6. Яфаев Р.- Медицинская паразитология. Учебное пособие. 2003 г

Internet ma'lumotlari.

1. <http://www.medline.ru>.
2. <http://www.freebooks4doktors.com/fl/spec4.htm>;
3. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/>